

PEDAGOGIK TOLERANTLIK – O‘QITUVCHINING SHAXSIY SIFATI VA FAOLIYAT PRINSIPI

Joldasbayeva Arzigul

NukusDPI 1-bosqich tayanch doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15029673>

Annotatsiya. Ushbu maqolada bo‘lajak o‘qituvchilarda pedagogik tolerantlikni shakllantirishning zarurligi, kasbiy tolerantlik o‘o‘qituvchining shaxsiy sifati va faoliyat prinsipi ekanligi, pedagogik tolearantlikning o‘ziga xos jihatlari, mazmun mohiyati, ko‘p madaniyati O‘zbekiston jamiyatida pedagogik tolerantlikning ahamiyati haqida fikr yuritilgan.

Tayanch so‘zlar: pedagogik tolerantlik insopavarlik, demokratiya, oliy pedagogik ta‘lim, bo‘lajak o‘qituvchi, talaba, o‘quv jarayoni, faoliyat usuli, layoqat, ko‘p madaniyatli, dialog.

Murakkab muammolarga yechim mavjud bo‘lmaganda, uni izlash zaruriyati kuchayadi. Bunday yechimlarni taqdim etish unga mas‘uliyat bilan yondashishni talab qiladi. Chunki mazkur jarayonda turli nuqati nazarlar bilan kelishish nazarda tutilishi kerak. O‘zaro muvofiq keladigan yechimlarni topish uchun atrofdegilar, tabiat va jamiyat bilan madaniy dialog o‘rnatish talab qilinadi. Buning uchun pozitiv dunyoqarash va tolerantlikka ega bo‘lish muhim ahamiyat kasb etadi. Bunday tolerantlik, ayniqsa pedagoglar uchun zarur hisoblanadi. Jamiyatning barcha a‘zolari, shu jumladan o‘quvchilar bilan samarali munosabat o‘rnatish, boshqalarning o‘ziga xosligini tushunish, ularni boricha qabul qilish bo‘lajak o‘qituvchining kasbiy rivojlanishi uchun muhim ahamiyatga ega. Shuning uchun ham mustaqil, ijodkor, tolerant o‘qituvchi shaxsini shakllantirish birinchi darajali ahamiyatga ega bo‘lgan vazifalardandir. Chunki o‘qituvchi o‘quvchilarning turli tumanligini tushunishi va ularni qabul qilishi, mas‘uliyatli bo‘lishi, tanqidiy fikrlay olishi, munozaraga kirishishi, o‘quvchilarning o‘z fikrlarini dalillay olishlarini tushunishi taqozo qilinmoqda.

Tolerantlikni rivojlantirish ta‘limning barcha bosqichlarida, shu jumladan oliy pedagogik ta‘lim jarayonida ham muhim ahamiyat kasb etadi. Chunki bo‘lajak o‘qituvchilarda tolerantlikni shakllantirishda alohida e‘tibor qaratilmoqda. Tolerantlik talabalarning pedagoglik va shaxsiy nuqtayi nazarlarini tarkib toptirishda muhim ahamiyat kasb etib, kelajakda tolerant dunyoqarashga ega bo‘lgan o‘quvchilarni tarbiyalash imkoniyatini kengaytiradi.

Bo‘lajak o‘qituvchini tolerant shaxs sifatida shakllantirish texnologiyalarini izlab topish va tatbiq etish alohida ahamiyatga ega. Ularni kasbiy tayyorlash tolerantlikni muvaffaqiyatli shakllantirishning asosiy omiliga aylanishi kerak. Bo‘lajak o‘qituvchilarni kasbiy tayyorlash jarayoni oldida turgan muhim vazifalardan biri, ularda kasbiy tolerantlikni shakllantirishdan iborat bo‘lishi lozim. Shuni alohida ta‘kidlash kerakki, malaka talablarida bo‘lajak o‘qituvchilarda kasbiy tolerantlikni shakllantirishga e‘tibor qaratilmagan.

Bo‘lajak o‘qituvchining kasbiy malakalari sirasiga pedagoglik tolerantlikni kiritish alohida ahamiyatga ega. Bo‘lajak o‘qituvchining shaxsiy-kasbiy sifatlaridan biri uning tolerantligidir. Biroq o‘ta muhim bo‘lgan ushbu sifatni shakllantirishning mazmuni, usul va metodlari ishlab chiqilmagan. Birinchi navbatda pedagogik tolerantlik bo‘lajak o‘qituvchining kasbiy sifatleri sirasida qanchalik muhim ahamiyatga egaligi haqida fikr yuritish maqsadga muvofiq deb bildik. Shuni alohida ta‘kidlash kerakki, pedagogik tolerantlik umumiy tolerantlikni tarkibiy qismi hisoblanadi. Bunday vaziyatda pedagogning ta‘limiy faoliyati uning tolerantligi

tufayili muvaffaqiyatli amalga oshadi. Shuning uchun ham pedagogik tolerantlik o‘qituvchining shaxsiy-kasbiy sifati va faoliyat prinsipi sifatida namoyon bo‘ladi. Tolerantlik sifatiga ega bo‘lgan o‘qituvchi har bir o‘quvchining o‘ziga xos bo‘lgan qadriyatlari, farqli jihatlarini tan oladi. Bunday o‘qituvchilar o‘quvchilar, ularning ota-onalari va pedagogik jamoa a‘zolari bilan qadriyatli munosabat o‘rnatish tajribasiga ega bo‘ladilar. O‘quvchilarning huquq va erkinliklarini tan olish, ularning har biriga o‘ziga xosligidan, individual xususiyatlaridan kelib chiqqan holda munosabatda bo‘lish tolerant pedagogning tayyorlashning muhim sharti hisoblanadi. Ular o‘quvchini o‘z xohish-istaklariga ko‘ra o‘zgartirish fikridan voz kechadilar. Tolerant o‘qituvchilar o‘quvchilarni mos tarzda tushunish, ular bilan demokratik asosda munosabat va hamkorlik o‘rnatish layoqatiga ega bo‘ladilar.

Har qanday muhim kasbiy sifatni shakllanishi kasb tanlash jarayonida amalga oshadi. Bu jarayonda pedagogik ta‘lim, pedagogik faoliyatga tayyorlanish va amalga oshirish jarayoni kasbiy tolerantlikning shakllanishi uchun qulay hisoblanadi. Bo‘lajak o‘qituvchilarni shaxsiy-kasbiy jihatdan rivojlantirish, ularning raqobardosh, tashabbuskor mutaxassis sifatida o‘z kasbiy faoliyatini samarali amalga oshirishga kirishishlariga asos bo‘ladi. Bo‘lajak o‘qituvchilarda shakllantiriladigan muhim kasbiy sifatlar o‘zining quyidagi belgilariga ega:

A) Ijtimoiy talabga mos keladigan sifatlar;

B) Bo‘lajak o‘qituvchilarning istiqboldagi kasbiy faoliyatlari samaradorligini ta‘minlovchi sifatlar;

V) Kasbiy faoliyatning insonparvarlikka yo‘naltirilganligini ifodalovchi sifatlar.

Ushbu sifatlarni pedagogik tolerantlikka nisbatan tatbiq etgan holda tahlil qilish maqsadga muvofiq.

Bugungi kunda O‘zbekiston jamiyatida turli millatlarga xos bo‘lgan madaniyatlarning bir biriga singishi kuzatilmoqda. Chunki O‘zbekiston jamiyati ko‘p madaniyatli jamiyat sifatida turli madaniyatlarning dialogiga ehtiyoj kuchaymoqda. Bunday jamiyatda shaxslararo munosabatlar teng huquqlilik prinsipi asosida amalga oshishi lozim. Madaniyatlar orasidagi turli tumanlik insonlarning o‘ziga xosligini tan olish va ularni qabul qilish, tolerantlik prinsipiga tayangan holda amalga oshiriladi. Chunki tolerantlik shaxslararo munosabatlarning huquqiy me‘yoriy talablar asosida amalga oshirilishini talab qiladi. Buning uchun jamiyat a‘zolari shu jumladan o‘qituvchilarda ochiq xarakterdagi tafakkurning shakllantirilishi muhim ahamiyat ega. Turlicha dunyoqarash va nuqtayi nazarga ega bo‘lgan shaxslar orasida dialog muhitini vujudga keltirish, uni bosqichma-bosqich rivojlantirish o‘qituvchining muhim vazifalari sirasiga kiradi. O‘quvchilar orasida bir biriga nisbatan keskin munosabatda bo‘lishni bartaraf etib hamkorlik muhitini vujudga keltirish talab qilinmoqda. Shuning uchun ham bo‘lajak o‘qituvchilarda tolerantlik layoqatini shakllantirish muhim ahamiyatga ega. Bu birinchi navbatda bo‘lajak o‘qituvchilarda murakkab, turli tumanlikka ega bo‘lgan jamiyatda samarali faoliyat ko‘rsatish imkonini beradi. Bo‘lajak o‘qituvchilarda tolerantlik sifatlarini shakllantirish jarayoni ularga tolerantlik madaniyatiga oid ko‘nikmalarini tarkib toptirishga xizmat qiladi. Yuqoridagilar asosida aytish mumkinki, tolerantlik bo‘lajak o‘qituvchi shaxsiga qo‘yiladigan muhim talab bo‘lib, pedagog uchun muhim bo‘lgan shaxsiy sifat hisoblanadi. Bu esa o‘qituvchining tarbiyachi sifatida namoyon bo‘lishi va faoliyat ko‘rsatishini ta‘minlaydi. Natijada o‘quvchilarda tolerantlik sifati shakllantirish imkoniyatlari kengayadi.

O‘qituvchi bilan o‘quvchilar orasidagi munosabatlar birinchi navbatda ularning o‘quv faniga bo‘lgan qiziqishi bilan bog‘liq. Bu esa o‘quv materialining o‘qituvchilar tomonidan muvaffaqiyatli o‘zlashtirilishini ta‘minlaydi. Tolerant dunyoqarashga ega bo‘lgan o‘qituvchilar,

o‘quvchilarda tolerantlik sifatlarini shakllantirish layoqatiga ega bo‘lib, birinchi navbatda o‘zlari ularga namuna ko‘rsatadilar. O‘qituvchi bilan o‘quvchi orasidagi munosabatlarda har ikkala tomonning ham tolerant bo‘lishi talab qilinadi.

O‘qituvchi va o‘quvchilarning tolerant dunyoqarash egasi bo‘lishga erishishga yo‘naltirilgan pedagogik jarayonning tizimli, barqaror tarzda amalga oshirilishi va ta‘lim jarayoni subyektlari tajribasini boyitishga yo‘naltirilishini ta‘minlash pedagogika fani oldida turgan muhim vazifadir. Shuning uchun ham pedagogik tolerantlik o‘qituvchi kasbiy faoliyatining samaradorligini ta‘minlaydi.

Tolerant o‘qituvchi birinchi navbatla o‘z o‘quvchilari bilan madaniy muloqot va hamkorlik o‘rnatish layoqatiga ega bo‘ladi. Natijada o‘quvchilar o‘z xis tuyg‘ulari, kechinmalari, ehtiyojlarini erkin tarzda bayon qilish imkoniyatga ega bo‘ladilar. O‘quv jarayonida esa o‘zi va o‘quvchilarini tushunish natijasida shaxslararo qadriyatli munosabat o‘rnatadi va subyekt subyekt munosabatlarini rivojlantiradi. Bularning barchasi pedagogik faoliyatning insonparvarlik xarakteriga ega bo‘lishini ta‘minlaydi. Shuning uchun pedagogik tolerantlik o‘qituvchining muhim shaxsiy kasbiy sifati bo‘lib, uni shakllantirish oliy pedagogik ta‘limning asosiy funksiyalaridan biriga aylanishi kerak.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. Бондырева, С. К. Толерантность (введение в проблему). – М.: МПСИ; Воронеж: МОДЭК, 2003. – 240 с.
2. Safarova R. Kognitiv pedagogikaga oid nazariy yondashuvlar. Monografiya. – Toshkent.: “Science and innovation”, 2024.
3. Бейсенбекова Г.Б., Карманова Ж.А., Оразалина Г.С. Роль педагога в формировании толерантности // Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. – 2016. – № 12-5. – С. 907-908
4. Safarova R.G., G.Khasanova. Organizing an environment for cooperation of students in the educational process (for ensuring the development of the new Uzbekistan society). XVI International Scientific-Practical Conference “Actual Problems of Improving Farming Productivity and Agroecology” (IPFA 2024), E3S Weof Conferences Volume 538,2024. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202453805044>
5. Masharipova N.R. Bo‘lajak o‘qituvchilarni milliy qahramonlar faoliyati vositasida o‘quvchilarda tanqidiy fikrlashni shakllantirishda madaniyatshunoslik yondashuvidan foydalanishga tayyorlash. “International scientific-practical conference strategies for the development of professional competence of future teachers based on the approach of cultural studies: problems and solutions” October 19-20, 2023. P 320-323.